

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ – ЦЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

***Аннотация.** В работе описываются изменения, произошедшие в общественном сознании россиян, утверждается новый взгляд на сферу управления, функции кадров управления в обществе, их социально-политическое и духовно-нравственное назначение. Предлагаются научно обоснованные рекомендации по разрешению проблем, влияющих на социальную политику общества и государства.*

***Ключевые слова:** государственная служба, качество кадров, профессиональный опыт, ценностные ориентации, формирование конкурентоспособного человеческого капитала.*

Проблемы социологического познания системы профессионализации кадрового обеспечения органов власти заключаются в том, что ее социальная природа двойственная и изменчивая: актуальная – это имеющееся, действительное и потенциальная, что представляет собой возможное, нереализованное. Существующая связь между ними находится в постоянном развитии. То, что когда-то признавалось актуальным, устаревает, преобразуется, заменяется новым качеством, становится приоритетным. Эти качественные значения должны быть профессионально востребованы органом власти. Устаревшие, исчерпавшие себя качества и свойства системы кадрового обеспечения обесцениваются, перерабатываются, интегрируясь в новое качество, либо уничтожаются, искореняются.

Одна из возможных причин изменения в наборе качественных характеристик системы профессионализации кадрового обеспечения – это подвижность его потребностной стороны и высокая изменчивость объективных и субъективных факторов. Высокий уровень социальных изменений (организационно- управленческих, политических, экономических, культурных) порождает такую систему ценностей и мотивов чиновников, которая стремится адаптироваться к ним, вырабатывая соответствующие стандарты и нормы служебной деятельности. В результате динамики социальных изменений то, что в настоящее время является значимым, завтра может составить социально-профессиональное ядро не только отдельной личности, системы, но и органа власти в целом.

Сегодня во всем мире наука и политическая практика начинают признавать, что связующим звеном между природой и обществом является конкретная личность, которая призвана оказывать и оказывает существенное влияние как на природу, так и на общество, как на государство, так и на его

экономику и политику. Человек действительно становится мерилем всех вещей, высшей общественной ценностью, двигателем и важнейшей составляющей общественного прогресса. Уходит в прошлое абстрактное, по сути функционалистское, понимание личности, выступающей в качестве «винтика» государственной машины, своего рода «приводного ремня» в её политическом механизме

Исследования общественного мнения показывают, что у каждого человека, живущего сейчас в России, накопилось столько обид, неудовлетворенных потребностей, невостребованных способностей, психологического дискомфорта, что они могут вылиться, а кое-где уже и выливаются, в очаги социальной напряженности и конфронтации, не способствуя продвижению в сознание людей целей и задач обновления России¹¹.

Каждому человеку необходимо раскрыть все богатство его индивидуальности и направить это богатство во благо общества и его реформирования.

А для этого нужен целый комплекс принципиально новых действий со стороны общества. Рассмотрим, в чем состоит суть человеческого общества.

Как отмечает Ю.М. Забродин, суть человеческого общества составляют три компонента: собственно люди – индивиды, материальные условия их жизни, совокупность отношений между людьми.

Развитие общества связано с развитием этих трех компонентов. При этом производство условий человеческой жизни есть экономическая деятельность, в которой сами процессы и стратегические линии экономического производства определяют и в свою очередь определяются экономической политикой общества. Производство человека и человеческих отношений составляют социальную сферу общественного производства, а процессы государственного и общественного управления этим производством составляют суть социальной политики.

Распределение внимания и ресурса (в том числе, интеллектуального) в производстве и управлении между указанными тремя компонентами, ориентация на научное управление или же «свободное», т.е. не управленческое течение социальных процессов, распределение социальных функций между государственными и негосударственными структурами – эти факторы, наряду с другими, определяют содержание концептуальных составляющих социальной политики общества и государства.

Отношение к развитию человека и включение его в общественно значимые «линии судьбы», соотношение образования и занятости, структура занятости – задают ограничения на технологию реализации социальной

¹ См. : Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – М.: ВЦИОМ, Интерцентр АНХ.

политики. Продуманная и планомерная политика, должна включать рациональное и не противоречащее природе человека решение, по меньшей мере, трех взаимосвязанных групп проблем:

трансформация российской государственности;

переход к новым (в том числе, рыночным) механизмам во всех социально-экономических сферах;

становление гражданского общества, расширяющего и укрепляющего социальную базу реформ в России.

Влияние указанных проблем на социальную политику общества и государства связано с поиском научно обоснованных рекомендаций:

в области распределения социальных функций между государственными службами и неправительственными организациями;

в сфере дифференциации функций управления и реализации социальной политики между центральными и региональными, в том числе, муниципальными звеньями;

в области определения соотношений между сферами государственной службы, наёмного труда, предпринимательства, ремесленничества и социальных работ;

в части установления социальной эквивалентности рабочих и учебных мест (в контексте активной социальной политики).

Успех проведения социально-экономических и политических реформ в Российской Федерации теперь в значительной степени будет зависеть не столько от усилий политиков, сколько от того, будут ли эти усилия пониматься и восприниматься членами общества как дело реформ, как задача построения новой России, и станут ли они личным делом каждого россиянина.

Здесь возникает новая серьезная практическая проблема: необходимо вести постоянную работу по изменению структуры общественной психологии, выработки новой модели поведения людей в обществе, которая потребует перехода с уровня массовых явлений и процессов на уровень отношений и условий жизни конкретных индивидов. Только так можно эффективно расширить человеческий, психологический плацдарм реформ, придать им окончательный, необратимый характер. И наоборот, путь «заигрывания» с людьми, в том числе, лишь в сфере удовлетворения их материальных требований и честолюбивых претензий, как показывает мировая психолого-педагогическая наука и социальная практика, часто дает отрицательный результат.

Обозначенное здесь проблемное поле почти неизбежно предполагает переосмысление гуманистических основ общественного реформирования. Нельзя допустить снижения прямой ответственности государства за социальную защиту каждого его гражданина.

Возникает несколько принципиально новых возможностей активно смягчить неблагоприятное действие проблем трансформационного периода на человека:

уменьшить диапазон и скорректировать эффект действия неблагоприятных социально-экономических факторов;

расширить диапазон адаптивных возможностей человека, в частности, обучая его эффективному поведению на свободном рынке труда;

создать социальные механизмы *помогающего* действия, обеспечивающие поддержку человека в тех обстоятельствах, где ему может быть трудно справиться с обстоятельствами жизни, особенно – на критических интервалах его жизненного пути.

Для этого так же, как и в сфере классической социальной защиты, должны быть разработаны сами социальные механизмы, созданы соответствующие структуры и технологии, приняты и обеспечены государством минимальные социальные стандарты (например, стандарты минимальных информационных и консультационных услуг, образовательные и профессиональные стандарты, гарантированные минимумы помощи и поддержки и др.).

В конечном счете главное – это организованные и обеспеченные (гарантированные) государством психологическое сопровождение и поддержка каждого человека на всем его жизненном пути, и особенно на этапах его становления как гражданина и профессионала. Прежде всего, потому, что сегодня в эффективном осуществлении социально – экономической политики решающую роль начинают играть такие факторы, как степень комфорта людей; объем внешней и внутренней миграции, уровень психологической и социальной защиты представителей разных слоев населения; динамика производства и воспроизводства трудового и, конечно, интеллектуального и профессионального ресурса нации, – то есть вся совокупность качеств «человеческой составляющей», значимость которых в условиях глобальной модернизации российского общества трудно переоценить.

На современном этапе развития нашего общества, характеризующемся резким изменением социальных условий, связанным с политическими и экономическими преобразованиями, учет влияния перечисленных факторов особенно актуален, так как позволяет фиксировать индивидуальные особенности трансформации ценностных ориентаций, взглядов и убеждений. Подобная фиксация даёт возможность более обоснованно выявить причины развития тех или других социальных процессов, оценить возможные социальные последствия решений, принимаемых на государственном уровне, а также – определить и оказать активное влияние на тенденции развития этих процессов.

В общественном сознании россиян утверждается новый взгляд на сферу управления, функции кадров управления в обществе, их социально-политическое и духовно-нравственное назначение.

Высокая актуальность перечисленного наиболее очевидна при рассмотрении проблемы трудовых ресурсов, обеспечения экономики и политики кадрами необходимой квалификации, а значит, и устойчивое безопасное развитие общества.

Список литературы

1. *Лукичёва, Л.И.* Управление персоналом. – М., 2004.
2. *Мгомедов, К.О.* Социология государственной службы. – М., 2007.
3. *Травин, В.В., Магура, М.И., Курбатова, М.Б.* Управление человеческими ресурсами. – М.: Из-во Дело, 2004.